

**Primitivismo e Innovación en la Arquitectura Moderna en Chile
Tres Casos de Arquitecturas en Madera Publicados en la Revista
Arquitectura y Construcción (1945 – 1950)**

Hugo Mondragón
Andrés Tellez

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Arquitectura

Dirección: Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos y Territoriales
El Comendador, 1916 / 3
Providencia – Santiago de Chile

Fone/fax: 562-6865601 / 562-6865659
hmondragon@uc.cl
andres.tellez.arq@gmail.com

Primitivismo e Innovación en la Arquitectura Moderna en Chile Tres Casos de Arquitecturas en Madera Publicados en la Revista Arquitectura y Construcción (1945 – 1950)

La difusión de la arquitectura moderna en Chile tuvo un capítulo importante en la revista *Arquitectura y Construcción* (AyC 1945-1950). Distintos frentes del trabajo de los arquitectos chilenos aparecen ilustrados en números que apuntaron a diferentes problemas de arquitectura. La técnica tuvo un lugar importante, cruzada con programas y escalas diversas. Los extremos entre los cuales la revista instaló temas relacionados con la madera en arquitectura pueden definirse así: Uno, un racionalismo industrial que promovió las ventajas de la madera procesada, dimensionada y utilizada para la construcción serializada (estandarizada) de naves industriales, viviendas, escuelas, etc. Dos, un racionalismo vernacular que se relacionó fundamentalmente con la construcción de viviendas de temporada, en las que los materiales y las técnicas disponibles se expresan de modo artesanal o rústico.

La arquitectura en madera publicada en la revista chilena AyC nos resulta de utilidad para plantear la siguiente hipótesis: Qué a diferencia de lo que la historiografía oficial en Chile ha sostenido, el racionalismo arquitectónico, definido como ese nuevo estilo que surgiría de la utilización estructural y plástica de los nuevos materiales de fabricación industrial, fue sólo uno de los argumentos del discurso de la Arquitectura Moderna, pues alternativa y paralelamente, se difundió otro según el cual, en el caso de algunas obras ubicadas en lugares remotos o simplemente en las periferias rurales de las ciudades, el racionalismo arquitectónico tenía más que ver con el uso de materiales propios del lugar y con la adopción de técnicas de construcción primitivas, tradicionales o vernáculas.

Del conjunto de arquitecturas en madera que fue publicado en la revista, hemos seleccionado 3 casos que creemos nos sirven para articular nuestro argumento: 1. La techumbre abovedada de una enorme nave industrial, construida en un sistema de estructuras reticuladas en madera, que fue desarrollado en Alemania en los años '20 y que en Chile se conoció con el nombre de "Lamela"; 2. Una casa ubicada en la periferia de Santiago, cuya estructura –expuesta plásticamente– se construyó con el sistema "Balloon-Frame" y en la cual se utilizaron maderas como elementos de cerramiento; y 3. Una casa construida a los pies de la cordillera de Los Andes en las afueras de Santiago, construida con piedras y maderas de la zona sin labrar.

Los tres ejemplos publicados en esta revista (junto a otros más) permiten evaluar entre cuales extremos y en qué puntos intermedios conceptualmente hablando, la madera y otros materiales de origen vegetal formaron parte del repertorio material de la modernidad, en un país que en los años cuarentas iniciaba la industrialización de los procesos relacionados con la producción maderera.

En síntesis, nos interesa mostrar de qué manera, a través de la arquitectura en madera que se publicó en las páginas de la revista AyC, hoy resulta posible sostener que, la definición de un significado para el término "racionalismo arquitectónico" dio lugar a un debate en el que, en un extremo se desarrolló un argumento que asociaba este concepto a objetos deslocalizados, portadores de una estética industrial y producidos a través de los procedimientos de la industria, en el otro, a piezas fuertemente enraizadas en un lugar, poseedoras de una estética primitiva y producidos a través de los procedimientos de la artesanía.

Palabras clave: Racionalismo Arquitectónico, Industria, Artesanía.

Primitivismo e Innovación en la Arquitectura Moderna en Chile Tres Casos de Arquitecturas en Madera Publicados en la Revista Arquitectura y Construcción (1945 – 1950)

La difusión de la arquitectura moderna en Chile tuvo un capítulo importante en la revista *Arquitectura y Construcción* (AyC, 1945-1950). Distintos frentes del trabajo de los arquitectos chilenos aparecen ilustrados en números que apuntaron a diferentes problemas de arquitectura.

La técnica tuvo un lugar importante, cruzada con programas y escalas diversas. Los extremos entre los cuales la revista instaló temas relacionados con la madera en arquitectura pueden definirse así: Uno, un racionalismo y una racionalización industrial que promovió las ventajas de la madera procesada, dimensionada y utilizada para la construcción serializada (estandarizada) de naves industriales, viviendas, escuelas, etc. Dos, un racionalismo y una racionalización vernacular que se relacionó fundamentalmente con la construcción de viviendas de temporada, en las que los materiales y las técnicas disponibles se expresan de modo artesanal o rústico.

La arquitectura en madera publicada en AyC nos resulta de utilidad para plantear la siguiente hipótesis: A diferencia de lo que la historiografía oficial en Chile ha sostenido, el racionalismo arquitectónico, definido como ese nuevo estilo que surgiría de la utilización estructural y plástica de los nuevos materiales de fabricación industrial, fue sólo uno de los argumentos del discurso de la Arquitectura Moderna, pues alternativa y paralelamente, se difundió otro según el cual, en el caso de algunas obras ubicadas en lugares remotos o simplemente en las periferias rurales de las ciudades, el racionalismo arquitectónico tenía que ver más con el uso de materiales propios del lugar y con la adopción de técnicas de construcción primitivas, tradicionales o vernáculas.

Tres elementos entran en tensión cuando se examina el camino que conecta la construcción en madera y la arquitectura moderna en su fase de maduración en Chile. El primero de ellos es el paso de una producción artesanal de elementos constructivos realizados con maderas nativas o introducidas, a una creciente participación de la industria maderera local, como actor relevante en la actividad constructora. El segundo, la continuidad de oficios relacionados con la madera, existentes desde hacía al menos un siglo, en diversas regiones del país. El tercero, el sentido práctico que caracteriza a parte importante de las actividades humanas en Chile, mediante el cual se explica el uso de la madera más allá de sus cualidades simbólicas o ancestrales (culturales), como un material económico y adaptable a la condición sísmica del país.

Antecedentes: Arquitectura, industrialización y madera en Chile

La construcción de edificios en madera tiene una larga historia en Chile. Es conocida la introducción de técnicas constructivas durante la Colonia, adaptada a las especies encontradas en América por los europeos. Del mismo modo, es conocida la construcción de edificios realizada enteramente en madera durante el siglo XIX mediante técnicas como el *balloon frame* –de origen anglo-sajón, en el contexto de la explotación intensiva de recursos naturales emprendida por empresas estadounidenses e inglesas. En Chile, este proceso alcanzó un auge importante en la última década del siglo XIX. La importación de maderas desde Norteamérica, junto con las correspondientes técnicas constructivas puede considerarse un paso crucial en la introducción de nuevas tradiciones constructivas locales. En efecto, la construcción en madera tiene una presencia importante a lo largo del país: la construcción de *company towns* por parte de las

empresas mineras en el norte, la expansión de estas técnicas a la arquitectura doméstica de ciudades del centro (Valparaíso es un buen ejemplo), y hacia el sur, hasta la isla de Chiloé, donde los misioneros jesuitas instalaron una cultura de construcción de iglesias extendida después a viviendas en madera. Puede afirmarse que la construcción en madera ha acompañado importantes procesos de cambio ocurridos durante la consolidación de Chile como país lo cual, como se verá, tendrá nuevos episodios durante el siglo XX, esta vez, acompañando cambios aún más complejos y profundos.

El proceso de industrialización en Chile se articula en tres fases. En la primera, la Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA (fundada en 1883) apoyó la creación de las escuelas de artes y oficios y la industrialización de actividades relacionadas con la producción de materiales para la construcción. En lo que tiene que ver con la industria maderera, es el caso de las "Barracas y elaboración de maderas "Iberia", creada en 1906 con sede en Santiago, que se dedicaba a la "elaboración de maderas" para la construcción. Establecimientos como éste introdujeron en el mercado, entre la segunda mitad del siglo XIX y la década de los años veinte, nuevos productos y equipos producidos industrialmente, que muy seguramente interrogaron a arquitectos, ingenieros, constructores y usuarios sobre sus posibilidades técnicas.

La segunda fase comenzó hacia fines de la década de los años veinte cuando en 1927 - durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931)-, se creó el Ministerio de Fomento a partir de la fusión del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización y la Inspección General de Caminos, Puentes y Vías Fluviales del Ministerio de Obras Públicas. Este Ministerio de Fomento tuvo una vida corta y existió con esa denominación hasta 1942. En ese año se cambió su nombre por el de Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación y se acordó que los temas referidos a la producción quedarían radicados en el Ministerio de Economía y Comercio.

La manufactura de bienes de consumo en Chile –especialmente de muebles y utensilios– tiene sus orígenes en el período que coincide con la Primera Guerra Mundial. La escasez de materiales y de manufacturas en los países en conflicto fue parcialmente sustituida por productos traídos de países vecinos y otros manufacturados en el país. La Escuela de Artes y Oficios es parcialmente responsable del impulso dado a la fabricación de productos terminados, en el que la madera fue protagonista indiscutida. Durante los años veinte y treinta, en medio de las dificultades derivadas de la crisis financiera mundial, un nuevo auge en la construcción tuvo consecuencias importantes para el desarrollo de la producción de elementos en madera.

En 1939 se creó la Corporación de Fomento de la Producción CORFO con la misión de "Formular un plan general de fomento de la producción nacional destinado a elevar el nivel de vida de la población mediante el aprovechamiento de las condiciones naturales del país y la disminución de los costos de producción y a mejorar la situación de la balanza de pagos internacionales, guardando, al establecer el plan, la debida proporción en el desarrollo de las actividades de la minería, y procurando la satisfacción de las necesidades de las diferentes regiones del país"¹.

La creación de la CORFO en 1939, precipitada por la necesidad de reconstruir las regiones devastadas por el Terremoto de Chillán de enero de ese mismo año, le dio un nuevo impulso a la producción maderera. Aunque sus objetivos centrales estuvieron en aumentar la producción de cemento y acero y en la construcción de proyectos de generación eléctrica, contribuyó significativamente en la implementación de las primeras actividades agroindustriales del país, incluida la naciente industria forestal.

En relación con la industria de la madera, impulsó la formación del Consorcio Nacional de Productores de Maderas, la Exportadora de Maderas de Chile S. A., la Sociedad Anónima Maderera del Sur y la Sociedad Impregnadora de Maderas S. A., todas empresas que aportaban maderas para la construcción. El impulso dado a la construcción de viviendas

económicas generó una demanda creciente de elementos como puertas, marcos de ventanas, escaleras, pisos, estructuras de cubiertas, etc. La Caja de la Habitación Popular, por ejemplo, tuvo que crear su propia planta productora de piezas estandarizadas destinadas a suplir la demanda para sus conjuntos habitacionales². Por otra parte, las instituciones fiscales recibían incentivos por adquirir mobiliario manufacturado en el país³.

Con la creación de la CORFO se cerró un primer ciclo de instalación de un proyecto de industrialización del país que duró al menos 50 años. En el caso de la industria maderera, este ciclo tiene fuertes raíces en las primeras instituciones destinadas al fomento de las actividades manufactureras chilenas.

Para 1945, año en que comienza a publicarse *Arquitectura y Construcción*, Chile había emprendido el camino del “nacional-desarrollismo”. La política de sustitución de importaciones estaba dando sus frutos. Las demandas por más y mejores construcciones fueron como nunca, motores del desarrollo que ampliaron la base sobre la cual la arquitectura moderna habría de entrar en su fase de maduración. Mientras la producción industrial se afianzaba, la demanda de materiales y productos destinados a la construcción iba en aumento. La revista no sólo dedicó un número⁴ y varios reportajes a proyectos industriales, sino que mostró varios casos de aplicación de la madera en la construcción de viviendas y naves industriales.

Desde el primer número de AyC se hizo una mención a la madera y su relación con la arquitectura moderna: “LA MADERA TERCIADA. Retiene la mayoría de las virtudes de las formas corrientes y a ellas agrega muchas otras. Fabricada en planchas grandes y usable tanto en interiores como en exteriores, es muy adaptable para construcciones prefabricadas”⁵. El vínculo entre la producción industrial de piezas de madera y la prefabricación era evidente.

Por otro lado, los avisos de productos industriales de madera para la construcción tuvieron una relativa presencia en la revista. Hubo varios anuncios de barracas de madera, pero no entregaron ninguna información acerca de los productos o piezas de madera aserrada que producían. Este fue el caso, por ejemplo, de un anuncio de la empresa Bosques e industrias madereras S. A., en el que se podía ver una carga de madera aserrada, de la cual no se entregó ningún tipo de información técnica sobre características o dimensiones. En este campo, los desarrollos más significativos estuvieron vinculados a los pisos de parquet en donde la marca Kúpfer tuvo la mayor presencia publicitaria. Las maderas terciadas Mosso ofertaban a fines de los años cuarenta puertas en madera terciada “sólidas, livianas y elegantes”. Por su parte, las cubiertas para naves industriales hechas con el sistema reticular de “lamelas” de madera ocuparon dos reportajes y varios avisos publicitarios.

Del conjunto de arquitecturas en madera que fue publicado en la revista, hemos seleccionado 3 casos que creemos nos sirven para articular nuestro argumento: 1. La techumbre abovedada de una enorme nave industrial, construida con el sistema de estructuras reticuladas “Lamela”; 2. Una casa ubicada en la periferia de Santiago, cuya estructura –expuesta plásticamente– se construyó con el sistema “Balloon-Frame” y en la cual se utilizaron maderas como elementos de cerramiento; y 3. Una casa construida a los pies de la cordillera de Los Andes en las afueras de Santiago, construida con piedras y maderas de la zona sin labrar.

Tejidos en madera: las estructuras “Lamela”.

A fines de los años cuarenta, la revista *Arquitectura y Construcción* en su sección “Materiales, equipos, métodos”⁶ registró como una novedad técnica y plástica un nuevo tipo de solución estructural para cubrir naves industriales, una alternativa estructural y

material a los tipos más empleados hasta entonces. Se trataba de una cubierta estructurada a partir de un tejido de pequeñas piezas de madera –también podían ser metálicas- que recibían el nombre de “Lamelas”, las cuales constituían una delicada pero resistente membrana estructural.

El sistema de cubiertas “Zollbau Lamellendach” patentado por Friedrich Zollinger en 1921 o 1923⁷ coincide con el auge en la construcción industrializada de viviendas y equipamientos en la Alemania de entre-guerras. Zollinger trabajó como arquitecto en el diseño de barrios obreros especialmente en Mersenburg. De esta manera, sus esfuerzos se unieron al de otros arquitectos y urbanistas en pos de la máxima racionalización en la construcción de viviendas higiénicas de esos años. Investigaciones realizadas en Chile permiten seguir de cerca los alcances de este sistema⁸.

Concebido a partir de piezas estándar de pequeño formato en madera, las “lamelas” – láminas producidas en gran cantidad, a bajo costo y de fácil transporte e instalación– eran un desarrollo de técnicas constructivas para cubiertas que datan del siglo XVIII. La industrialización de piezas de madera hizo posibles diversos sistemas, siendo el Lamela, uno de los más exitosos. En Estados Unidos y Brasil fueron introducidas a mediados de los años veinte, mientras que en Chile se sabe de sus primeras aplicaciones a finales de los años treinta.

Por otro lado, los avisos de productos industriales de madera para la construcción tuvieron una relativa presencia en la revista. Hubo varios anuncios de barracas de madera, pero no entregaron ninguna información acerca de los productos o piezas de madera aserrada que producían. Este fue el caso, por ejemplo, de un anuncio de la empresa *Bosques e industrias madereras S. A.*, en el que se podía ver una carga de madera aserrada, de la cual no se entregó ningún tipo de información técnica sobre características o dimensiones. En este campo, los desarrollos más significativos estuvieron vinculados a los pisos de parquet en donde la marca *Küpf*er tuvo la mayor presencia publicitaria. Las maderas terciadas *Mosso* ofertaban a fines de los años cuarenta puertas en madera terciada “sólidas, livianas y elegantes”. Por su parte, las cubiertas para naves industriales hechas con el sistema reticular de “*lamelas*” de madera ocuparon dos reportajes y varios avisos publicitarios.

Del conjunto de arquitecturas en madera que fue publicado en la revista, hemos seleccionado 3 casos que creemos nos sirven para articular nuestro argumento: 1. La techumbre abovedada de una enorme nave industrial, construida con el sistema de estructuras reticuladas “Lamela”; 2. Una casa ubicada en la periferia de Santiago, cuya estructura –expuesta plásticamente- se construyó con el sistema “Balloon-Frame” y en la cual se utilizaron maderas como elementos de cerramiento; y 3. Una casa construida a los pies de la cordillera de Los Andes en las afueras de Santiago, construida con piedras y maderas de la zona sin labrar.

Tejidos en madera: las estructuras “Lamela”

A fines de los años cuarenta, la revista *Arquitectura y Construcción* en su sección “Materiales, equipos, métodos”⁶ registró como una novedad técnica y plástica un nuevo tipo de solución estructural para cubrir naves industriales, una alternativa estructural y material a los tipos más empleados hasta entonces. Se trataba de una cubierta estructurada a partir de un tejido de pequeñas piezas de madera –también podían ser metálicas- que recibían el nombre de “Lamelas”, las cuales constituían una delicada pero resistente membrana estructural.

El sistema de cubiertas “Zollbau Lamellendach” patentado por Friedrich Zollinger en 1921 o 1923⁹ coincide con el auge en la construcción industrializada de viviendas y equipamientos en la Alemania de entre-guerras. Zollinger trabajó como arquitecto en el

diseño de barrios obreros especialmente en Mersenburg. De esta manera, sus esfuerzos se unieron al de otros arquitectos y urbanistas en pos de la máxima racionalización en la construcción de viviendas higiénicas de esos años. Investigaciones realizadas en Chile permiten seguir de cerca los alcances de este sistema¹⁰.

Concebido a partir de piezas estándar de pequeño formato en madera, las “lamelas” – láminas producidas en gran cantidad, a bajo costo y de fácil transporte e instalación– eran un desarrollo de técnicas constructivas para cubiertas que datan del siglo XVIII. La industrialización de piezas de madera hizo posibles diversos sistemas, siendo el Lamela, uno de los más exitosos. En Estados Unidos y Brasil fueron introducidas a mediados de los años veinte, mientras que en Chile se sabe de sus primeras aplicaciones a finales de los años treinta.

materiales, equipos, métodos

Vistas del hangar “Lamela”, de la Universidad Santa María (Belloto), e interior de las bodegas de la Standard Oil Co. (Maipú).

Figura 1 - Ilustraciones para el artículo del ingeniero Rodolfo Bennett Estructuras Laminadas “Lamela” realizadas en Chile. Esquemas y fotografías publicadas en “Arquitectura y Construcción” N° 16, p. 39 (1949).

Las estructuras reticulares eran más económicas porque estaban hechas a partir de la repetición de una misma pieza. Esta pieza se fabricaba industrialmente, abaratando los costos de producción. Todas las piezas del sistema –o lamelas– eran intercambiables y no tenían una posición fija. Su modo de instalación era simple, lo que permitía que las obras avanzaran con rapidez –ahorro de tiempo. La instalación no requería de mano de obra especializada ni de equipos o maquinaria complejos, pues las articulaciones y sistemas de unión entre los elementos estaban estandarizados –Seydel, Siemens-Bauunion, uniones Teco, etc.– y eran de fácil ejecución. Finalmente, la materia prima utilizada en la fabricación de las piezas era de fácil adquisición en el comercio.

Las estructuras reticulares eran más económicas porque estaban hechas a partir de la repetición de una misma pieza. Esta pieza se fabricaba industrialmente, abaratando los

costos de producción. Todas las piezas del sistema –o lamelas– eran intercambiables y no tenían una posición fija. Su modo de instalación era simple, lo que permitía que las obras avanzaran con rapidez –ahorro de tiempo. La instalación no requería de mano de obra especializada ni de equipos o maquinaria complejos, pues las articulaciones y sistemas de unión entre los elementos estaban estandarizados –Seydel, Siemens-Bauunion, uniones Tecu, etc.– y eran de fácil ejecución. Finalmente, la materia prima utilizada en la fabricación de las piezas era de fácil adquisición en el comercio.

Figuras 2 e 3 - Ilustraciones del artículo “Estructuras reticulares” del ingeniero Carlos Leighton. *Arquitectura y Construcción* N° 10, Págs. 71 y 74 (1947).

En el artículo del año 49 se publicaron dos fotografías de dos hangares distintos. Una fotografía que mostraba el exterior del “Hangar “Lamela” de la Universidad Santa María (Aeropuerto de El Belloto, Viña del Mar) y otra que mostraba el interior de las bodegas de la Standard Oil Co. En Maipú (Santiago). En este último caso se podía ver el interior de la nave industrial con la cubierta completamente terminada. Se trataba de un arco rebajado apoyado sobre una viga de apoyo y pilares. En el artículo no se indicaron las dimensiones de la nave. Es muy probable que este mismo interior haya sido utilizado como imagen del anuncio publicitario de la empresa “Construcciones industriales” que en 1949 ofertaba el sistema “Lamela” como techumbre para galpones industriales¹¹.

Figura 4 - Aviso publicitario de "Construcciones Industriales" en *Arquitectura y Construcción* Nº 16, p. 13 (1949).

Para fines de los años 1940 en Chile, la construcción de naves industriales con cubiertas en estructuras reticulares de madera, introdujo una línea de asociación entre argumento técnico y argumento estético en la cual, se hizo una valoración estética de las estructuras reticulares en su novedosa condición de esqueleto y piel, de tejido autoportante y eficientemente construido a partir de la repetición de una misma pieza.

Prefabricación, el balloon-frame y la casa moderna

Las construcciones en sistemas estructurales estandarizados de madera, generalmente de pino Oregón, como el Balloon-Frame o el Platform-Frame, están presentes en Chile desde la segunda mitad del siglo XIX. Fueron utilizados preferentemente en la construcción de campamentos mineros. Uno de los casos más conocidos es el campamento minero Sewell, instalado en 1904, al cual se añaden las "oficinas" salitreras, en la práctica company towns, construídas en el desierto de Atacama desde mediados del siglo XIX.

En 1943, por ejemplo, se publicó en el ejemplar del 10 de septiembre de la revista Zig-Zag El artículo "El Balloon-Frame", tomado de la revista argentina de arquitectura "Tecné"10. Se trataba de un artículo en el que se explicaba de qué manera éste conocido sistema estructural estaba vinculado a la industrialización de los Estados Unidos de América. Según el argumento desarrollado en el artículo, la mayor revolución del sistema residía en el tipo de unión de las partes. En lugar de "cajas" y "escuadras" –un método señalado como antiguo y costoso– las piezas de madera estaban unidas únicamente por clavos. Eran por lo tanto la invención del clavo y el perfeccionamiento de su producción de manera industrial los que habían permitido la consolidación de un sistema que se había impuesto por su simpleza, rapidez de ejecución y economía.

Afirmar que el sistema estructural Balloon-frame debía su existencia al perfeccionamiento de las máquinas de aserrar madera y a la producción en masa de clavos de buena calidad, era de gran utilidad para instalar el tipo de relación productiva que se quería establecer entre la Arquitectura Moderna y la industria, vale decir, una relación mediada por criterios como diseñar con la menor cantidad de componentes, estandarizar, producir en serie, ensamblar fácil y velozmente, ahorrar en recursos materiales y humanos, etc.

Más tarde, en el primer número de la revista Arquitectura y Construcción, en 1945, los editores deciden difundir las experiencias suecas en la construcción de casas de madera desarmables¹². En el artículo se aseguraba que “Gracias a la sencillez de su construcción, una casa de este tipo *puede ser montada por el propio dueño si lo desea. Todas las partes de la casa se entregan de las fábricas dispuestas para su montaje y claramente marcadas. Si previamente se han dispuesto los cimientos y el sótano, una casa puede erigirse generalmente en pocos días por obreros acostumbrados a este trabajo*”. El record de instalación de una casa había sido establecido por

una empresa sueca: 10 horas para una casa de 2 pisos que se entregó a sus propietarios pintada y con todas las instalaciones en funcionamiento.

Los distintos elementos constructivos de la casa se entregaban marcados y con un plano que indicaba la posición y las formas de ensamblaje para cada caso, “*Las paredes se suministran en secciones, provistas de paneles y chapas de asilamiento, con las ventanas y puertas en disposición de ser montadas. El tejado, los dinteles de las ventanas, el piso y las obras de carpintería interiores, el equipo de cocina, etc., también están preparados de antemano, de manera que sólo se necesita poca intervención de obreros especializados al proceder al montaje*”.

Esta industria había adquirido importancia en Suecia durante la década de los años '20 y había sido de gran utilidad para enfrentar el problema de las viviendas populares en ese país. Las casas de madera desarmables habían demostrado ser no sólo higiénicas, económicas y fáciles de instalar, sino también confortables pues “*Gracias a una mejor construcción y al empleo de los muchos excelentes materiales aislantes de fibra de madera o celulosa que se han puesto en el mercado en los últimos años para recubrir las paredes, estas casas están muy bien asiladas, tanto contra el frío como contra el calor*”.

Publicado en el contexto de la posguerra a mediados de los años cuarenta, este artículo intentaba una operación semejante a los artículos comentados más arriba. Instalar un discurso técnicoeconómico en el cual, el surgimiento de la Arquitectura Moderna estaba condicionado a la adopción, por parte de arquitectos, ingenieros, constructores, industriales y público en general, de las lógicas de la producción industrial y aplicarlas en la producción de casas¹³.

La publicación en el número 7 de octubre de 1946 de una pequeña casa de temporada localizada en las afueras de Santiago, ejemplifica las ventajas de la construcción en madera y su vínculo con ideas modernas. Realizada mediante un sistema mixto derivado del *Balloon Frame* por los arquitectos Valdés, Castillo y Huidobro, se pretende dar flexibilidad y amplitud a los espacios, dentro de estrechas limitaciones presupuestarias y un programa de recintos básico. El esquema en “L” se resuelve mediante dos volúmenes, siendo el mayor el destinado al salón-comedor, la cocina y la entrada. A los característicos paneles del *Balloon Frame*, se añaden unos pilares en “V” que permiten la apertura total del lado norte hacia el paisaje. La madera de pino insigne aserrado e impregnado es el material dominante, tanto en muros como en pisos y cubiertas. Los elementos de protección solar están hechos con “coligües”, una especie de bambú común en Chile.

Figura 5 - Casa de Temporada. Valdés, Castillo Huidobro, Arqs, Santiago de Chile. Arquitectura y Construcción N° 7, 1946.

Esta casa, elemental y sencilla, es un contrapunto importante respecto de otras realizaciones en madera publicadas por la revista. Como se verá, el sentido de lo primitivo también hace parte de aproximaciones a la arquitectura moderna en las que la madera adquiere cualidades expresivas más allá de su uso en viviendas económicas.

Primitivismo y madera a los pies de la Cordillera.

“MATERIALES VIEJOS. Estos se usan frecuentemente en formas nuevas e ingeniosas, otras veces en forma tradicional. O un antiguo procedimiento puede ser utilizado para servir un propósito nuevo”. Revista *Arquitectura y Construcción* No. 1, 1945.

A mediados de los años cuarenta se produjo un fenómeno que en cierta medida se explicaría como mecanismo de resistencia a la tendencia cada vez más dominante a construir con materiales como el acero, el hormigón armado y el vidrio. Un conjunto no menor de construcciones hechas con materiales tradicionales –madera rolliza, piedra, ladrillos cerámicos– irrumpió en las páginas de las revistas especializadas, promoviendo

un tipo de racionalidad constructiva que tenía menos que ver con la adopción de procesos industriales, que con el aprovechamiento de materiales y técnicas de construcción local. En 1946, por ejemplo, en el número 5 de la revista *Arquitectura y Construcción* se publicó la “Residencia al pie de la cordillera”, cuyo arquitecto y propietario era Ignacio Tagle Valdés, como un buen ejemplo de construcción hecha con materiales del lugar y de “(...) aprovechamiento de los diferentes materiales rústicos: piedra, madera, coligüe y el techo de paja”.

Figuras 6 e 7 - Casa en la Cordillera. Ignacio Tagle, Arq., Lo Barnechea, Santiago, Chile. *Arquitectura y Construcción* N° 5, 1946.

Introduciendo una oposición semejante a la que se puede establecer entre la Bauhaus y el movimiento Arts and Crafts, la obra se destacaba justamente por indicar “(...) una inteligente dirección en cuanto al uso de materiales rústicos hechos con una obra de mano modesta. Albañiles y carpinteros haciendo eco a un conocimiento cabal del material, lo han empleado con delicadeza en cada uno de los detalles”. Voluntariamente se renuncia a convertir a la obra en un objeto industrial y se apuesta por la artesanía. Esto resulta evidente en “(...) la preocupación por tratar minuciosamente hasta los detalles más ínfimos. El suelo del comedor, en rodela de pino; los muros de laja de Farellones; la diversidad de tratamiento de las chimeneas; las puertas y cielos en coligüe (...)”.

Primitivismo en lugar de modernismo. Tradición en vez de novedad. La mano del hombre en lugar de la máquina. Materiales de la naturaleza antes que materiales artificiales. Esta obra difícilmente calzaría con el imaginario ideológico e iconográfico que se tiene de la Arquitectura Moderna, y sin embargo fue una de las pocas obras construidas en Chile en este período, que llamó la atención de una revista internacional¹³. El sentido práctico prevalece en el momento en que resulta imposible efectuar un control directo de la obra, o

cuando propuestas más radicales –“industriales” si se prefiere– difícilmente pueden ser confiadas a los saberes constructivos locales.

En esta misma línea se puede situar la “*Casa de temporada*” que proyectaron los arquitectos Emilio Duhart y Héctor Valdés en un “(...) *cerro cubierto de cactus y de grandes piedras, dominando el valle del Mapocho*”. La obra fue publicada en el mencionado número 7 de AyC, junto a otras casas de temporada.

En la presentación de la obra se hacía énfasis en la propuesta constructiva “(...) *se han empleado, en gran parte, materiales de la zona: adobe, piedra y madera sin labrar. El adobe, material muy económico, se empleó en el ala de los dormitorios y en los servicios; su condición de excelente aislación térmica está contrarrestada con su rigidez para los movimientos sísmicos y su gran peso, lo que no hace aconsejable su uso en grandes vanos. La sala de estar y el comedor (...) están contruidos en madera, que permite grandes ventanales. Las inmediaciones de la casa se han trabajado con terraplenes y pircas, realizados en piedras graníticas de variadas coloraciones (...) En la planificación puede reconocerse la distribución tradicional de nuestras construcciones rurales, motivada por el uso del adobe (...) un tronco rústico realza en forma notable el motivo de entrada, dándole a la fachada un carácter muy propio*”.

De forma similar a como ocurría con el proyecto a los pies de la cordillera, la propuesta constructiva de esta casa de temporada tiene sus raíces en la cultura y la tradición. Los materiales y las técnicas de construcción son las propias del lugar. La disposición de la planta es como la de las casas rurales y el tronco rústico de la entrada es un emblema del calculado primitivismo constructivo de la propuesta.

Estas obras muestran un racionalismo constructivo que no tiene nada que ver con la industria. De lo que se trata es de pensar técnicamente la obra a partir de los materiales del lugar y las técnicas locales de construcción, para producir una pieza eficiente en términos económicos y de resistencia a las condiciones climatológicas, que pertenece al mundo de la artesanía mucho más que al de los objetos industriales.

Conclusión

Hemos intentado mostrar de qué manera, a través de la arquitectura en madera que se publicó en las páginas de la revista *Arquitectura y Construcción*, hoy resulta posible sostener que, la definición de unos significados para los términos “racionalismo” y “racionalización”, habría dado origen a una serie de debates disciplinares culturales en los que, en un extremo, se ubicaron los argumentos que asociaban estos conceptos a objetos deslocalizados, portadores de una estética industrial y producidos a través de los procedimientos de la industria. En el otro, se utilizaron para referirse a piezas fuertemente enraizadas en un lugar, poseedoras de una estética primitiva y producidas a través de los procedimientos de la artesanía.

La disponibilidad de maderas procesadas industrialmente y de componentes constructivos producidos en serie, dio lugar a dos líneas de argumentos disciplinares complementarios al interior de la Arquitectura Moderna: el *racionalismo* y la *racionalización*.

En esta misma línea se puede situar la “*Casa de temporada*” que proyectaron los arquitectos Emilio Duhart y Héctor Valdés en un “(...) *cerro cubierto de cactus y de grandes piedras, dominando el valle del Mapocho*”. La obra fue publicada en el mencionado número 7 de AyC, junto a otras casas de temporada.

En la presentación de la obra se hacía énfasis en la propuesta constructiva “(...) *se han empleado, en gran parte, materiales de la zona: adobe, piedra y madera sin labrar. El adobe, material muy económico, se empleó en el ala de los dormitorios y en los servicios; su condición de excelente aislación térmica está contrarrestada con su rigidez para los movimientos sísmicos y su gran peso, lo que no hace aconsejable su uso en grandes*

vanos. La sala de estar y el comedor (...) están contruidos en madera, que permite grandes ventanales. Las inmediaciones de la casa se han trabajado con terraplenes y pircas, realizados en piedras graníticas de variadas coloraciones (...) En la planificación puede reconocerse la distribución tradicional de nuestras construcciones rurales, motivada por el uso del adobe (...) un tronco rústico realza en forma notable el motivo de entrada, dándole a la fachada un carácter muy propio”.

De forma similar a como ocurría con el proyecto a los pies de la cordillera, la propuesta constructiva de esta casa de temporada tiene sus raíces en la cultura y la tradición. Los materiales y las técnicas de construcción son las propias del lugar. La disposición de la planta es como la de las casas rurales y el tronco rústico de la entrada es un emblema del calculado primitivismo constructivo de la propuesta.

Estas obras muestran un racionalismo constructivo que no tiene nada que ver con la industria. De lo que se trata es de pensar técnicamente la obra a partir de los materiales del lugar y las técnicas locales de construcción, para producir una pieza eficiente en términos económicos y de resistencia a las condiciones climatológicas, que pertenece al mundo de la artesanía mucho más que al de los objetos industriales.

Bibliografía:

Bennett, Rodolfo. *Estructuras reticulares ‘Lamela’*. Arquitectura y Construcción Nº 16, Septiembre 1949. 39. Santiago, Chile.

Leighton, Carlos. *Estructuras Reticuladas*. Arquitectura y Construcción Nº 10, Septiembre 1947. 71, 74. Santiago, Chile.

Tagle, Ignacio. *Residencia al Pie de la Cordillera*. Arquitectura y Construcción Nº 5, Abril 1946. 59-64. Santiago, Chile.

Valdés, H.; Castillo, F.; Huidobro, C.G. *Casa de Temporada*. Arquitectura y Construcción Nº 7, Octubre 1946. 47-52. Santiago, Chile.

Notas:

1 En “*Veinte años de labor: 1939-1959*”. Por CORFO. Editorial zig-zag. Santiago, 1962.

2 Caja de la Habitación. “El problema de la habitación en Chile. Contribución de la Caja de la Habitación a la semana de la vivienda, propiciada por el Colegio de Arquitectos de Chile”. Santiago, Agosto de 1945. En este documento se informa que “la Caja (...) ha entrado a la formalización de los estudios conducentes a la instalación de una planta de madera prensada en colaboración con industriales nacionales y la CORFO” (p. 52). En el mismo documento se propone dar un impulso a la industrialización de materiales de construcción mediante el aprovechamiento “racional” de los recursos disponibles –maderas nativas–, descartando por entonces, la producción de maderas cultivadas consideradas de baja calidad. Más adelante, el documento hace referencia al potencial de la prefabricación de elementos tales como paneles revestidos para muros realizados en madera terciada (P. 64).

3 Véase Correa, Sofía; et. alt. “Historia del Siglo XX chileno”. P. 147. 1ª ed. Editorial Sudamericana, Santiago, 2001.

4 Véanse en el Nº 4 (marzo de 1946) de *Arquitectura y Construcción*, los artículos “Chile, país de destino industrial” (P. 25) y “Algunas ideas sobre industrialización” (p. 24).

- 5 En “¿Qué es la arquitectura moderna?”. Revista *Arquitectura y Construcción* No. 1. 1945.
- 6 “Estructuras reticuladas”. Revista *Arquitectura y Construcción* No. 10. Septiembre de 1947.
“Estructuras reticuladas”. Revista *Arquitectura y Construcción* No. 16. 1949.
- 7 No se tienen datos precisos de la fecha. Algunas fuentes señalan 1921 mientras que otras la sitúan en 1923.
- 8 Sierra M., Andrés. “Cubiertas Modulares en Madera”. Tesis para optar al grado de Magíster en Arquitectura . Programa de Magíster en Arquitectura, Escuela de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, 2010. En la tesis se mencionan trabajos de investigación realizados en 1960 sobre este sistema.
- 9 Aviso publicado en el número 16 de la revista *Arquitectura y Construcción* en 1949.
- 10 “*Tecné. Revista de arquitectura, cuyos tres únicos números se publicaron en Buenos Aires entre agosto de 1942 y marzo de 1944. Fue creada por Conrado Sonderegger y Simón Ungar, quienes dirigieron los dos primeros números*”. Liernur, Francisco y Aliata, Fernando. “*Diccionario de Arquitectura en la Argentina. S-Z*” AGEA, Buenos Aires, 2004. p. 105.
- 11 “Casas de madera desarmables” (sin firma). *Arquitectura y Construcción* Nº 1, Diciembre 1945, P. 66, Santiago.
- 12 Sin embargo, habría que esperar casi dos décadas para que las viviendas prefabricadas en madera llegaran a tener un papel más relevante en la profesión. La revista *AUCA* daría cuenta de ello en 1965.
- 13 “*Résidence au pied des cordillères*”. Revista *Techniques et Architecture* No. 5-6. París, mayo de 1947.